

SENSOR, TAYANCH-HARAKAT, INTELEKT VA NUTQ BUZILISHLARI QO'SHILIB KELGAN MUJASSAM NUQSONLI BOLALARI

Rustamova Azizabonu G'ulom qizi

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti

Pedagogika va psixologiya fakulteti

(Defektologiya) Logopediya yo'nalishi 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14203598>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 21-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

*tug'ma nogironlar yoki orttirilgan
nogironliklar, sensor, intellekt,
nuqsonli bolalar, Eshitish
analizatori, karlik.*

ABSTRACT

Sensor, tayanch-harakat va Intellektida nuqsoni bo'lgan bolalarni aqliy rivojlantirish va korreksiyalash bo'yicha ishlarni tashkil etish bolalarning kognitiv faolligini oshirishga, umumiy intellektual qobiliyat va ko'nikmalarini shakllantirishga, jismoniy rivojlanishga va sog'lig'ini yaxshilashga, o'z-o'zini hurmat qilishni, o'zini o'zi tuzatishga qaratilgan hamda xabardorlik, hissiy barqarorlik va o'z-o'zini tartibga solishning shakllanishi, rivojlanish kechikishini ma'lum darajada qoplashga imkon beradi.

KIRISH

Bugungi kunda jahonda tug'ma nogironlar yoki orttirilgan nogironliklar soni ham ortib, ularni davolashga, yo'qotilgan funktsional imkoniyatlarini qayta tiklashga qaratilgan chora-tadbirlar ham turlicha ko'rinish olmoqda. Bularning hammasi nogironlik muammosining ko'lamdorligidan darak beradi va nogiron va jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslarga ko'maklashish hamda ularning atrofida qiladigan ta'sir o'tkazish bo'yicha davlat darajasida kompleks chora-tadbirlar ko'rishni taqazo qiladi. Mazkur zaruratdan kelib chiqib, nogiron va jismoniy imkoniyati cheklangan o'quvchilar tayyorgarlik darajasini baholab beruvchi adaptiv jismoniy tarbiyaning klaster dasturini ishlab chiqilishi o'qitish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirda eshitish qobiliyati buzilishining barcha sabablari oxirigacha aniqlanmagan. eshitish qobiliyatining buzilishi tug'ma va orttirilgan bo'ladi. Onaning kasalliklari yoki homiladorlik davrida uning turli kimyoviy dorilarni qabul qilishi, bolaning tug'ilishida shikastlanishi tug'ma patologiyaga sabab bo'lishi mumkin. eshitish qobiliyati buzilishining oilaviy irsiy shakllari ham uchraydi. Odatda, orttirilgan patologiya yuqumli kasalliklar asoratlari, kimyoviy zaxarlanish, shikastlanish va asab tizimi kasalliklari oqibatida kelib chiqadi.

Maqsad: Sensor tizimida nuqsoni bo'lgan bolalarning funktsional va jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini kompleks nazorat qilish.

ASOSIY QISM

Intellektida nuqsoni bo'lgan bolalarning o'ziga xos xususiyatlari murakkablik tamoyillari va individual yondashuv asosida psixologik va pedagogik yordamni tashkil etish zarurligini, zamonaviy korreksiyalash va bilish jarayonlarini rivojlantirish texnologiyalarini yaxshi

biladigan va intellektida nuqsoni bo'lgan bolalarga yordam bera oladigan mutaxassislarining ko'p tarmoqli guruhining mavjudligi ma'lum.

Intellektida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlaydigan pedagog -psixolog o'z oldiga o'quvchilarini maxsus maktabda o'qishga tayyorlash, kelajakda esa ishlab chiqarish, ijtimoiy-maishiy mustaqil hayotga va mehnatga tayyorlash vazifasini qo'yadi. Bu bolalarning rivojlanish nuqsonlarini to'liq tuzatish va kompensatsiyasini, barcha aqliy rivojlanishini normal holatga maksimal yaqinlashtirishni talab qiladi.

Aqliy rivojlanish buzilishlarining oldini olishda hal qiluvchi rolni bolaning rivojlanishidagi ikkilamchi og'ishlarning oldini olishga imkon beradigan tuzatish va tarbiyaviy ishlarning eng erta boshlanishi o'ynaydi. So'nggi yillarda mamlakatimizda aqliy zaifligi engil bo'lgan bolalar soni oshdi. Ulardan ba'zilari korreksiyalash ta'lim guruhlari yetarli emasligi sababli maktabgacha ta'lim muassasalarida maxsus psixologik va pedagogik yordam olish imkoniyatiga ega emaslar.

Binobarin, hozirgi vaqtda aqli zaif bolalarni rivojlantirish va korreksiyalash vazifasi pedagog psixologlardan puxta o'ylangan, ilmiy asoslangan, izchil qo'llaniladigan uslubiy tizimga ega bo'lishni talab qiladi.

Eshitish tizimining zararlanishi tovushlarni idrok qilishga ta'sir qiladi. Odatda, karlikning tug'ma shakllarida vestibulyar funksiya zararlanmaydi, orttirilgan karlikda esa, u zararlangan bo'ladi. Karlik sog'liq darajasining pasayishiga kuchli ta'sir qiladi.

Eshitish analizatori bilan organizmning boshqa a'zolari va tizimlari orasidagi anatomik - fiziologik bog'lanishni tahlil qilishning ko'rsatishicha, eshitish a'zosining zararlanishi:

- eshitishni keltirib chiqarishga reflektor harakat ta'sirlanishi;
- muvozanatni his qilishi;
- kozni harakatlantiruvchi muskullar vazifalari;
- oral, artikulyatsion, farinlaringial muskullar vazifalari;
- ekstrapiramida tizimini ta'minlovchi beixtiyor harakatlar;

organizm vegetativ ta'sirlanishining buzilishiga olib kelishi mumkin.

Karlarni jismoniy tarbiyalash uslubiyatining o'ziga xos xususiyatlari quyidagi qoidalarga asoslanadi:

- O'qituvchi belgiga oid nutqqa ega bolishi lozim;
- Karlar bilan mashg'ulotlar qulay korgazmali tushunchaga oid axborotni juda puxta ishlab chiqishni talab qiladi;
- Videomateriallar (ko'z bilan kuzatiladigan obrazlar) zahirasiidan juda keng foydalaniladi;
- O'rganilayotgan mahorati doimo korgazmali namoyish qilinadi;
- O'qituvchining o'quvchilar bilan munosabatida (masalan, yangi dars o'tganida) yaxshi yoritilgan joyni tanlashi, o'quvchilar uning yuzi va lablari (artikulyatsiyasi)ni yaxshi ko'rishlari uchun o'qituvchi ular bilan yuzma-yuz turishi lozim;
- So'z bilan tushuntirganda o'z artikulyatsiyasi ifodali bo'lishini esdan chiqarmasligi: sekin va aniq so'zlashi kerak;
- Nutqni mos mimika ifodalari va imo-ishoralalar bilan to'ldirish;
- Ko'rib chiqilayotgan masala mavzusiga taalluqli bo'lmagan mimika va imo- ishoralardan voz kechish;
- O'qituvchi-o'quvchi bilan munosabati jarayonida ularning ko'zlari (qayta ta'sirlanish)ni ko'rib turishi lozim;
- O'qituvchi vaqti-vaqti bilan o'quvchilardan ularning o'tilayotgan darslarni qanday tushunayotganliklarini so'rab turishlari lozim;

O'quvchilarning to'g'ri tushunayotganliklariga ishonch hosil qilish uchun, ayniqsa, so'z shikastlanishlarning oldini olish to'g'risida ketayotgan bolsa, yaxshisi ikki martalab tekshirish; Intellektida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashni tashkil qilishda o'qituvchi-psixologning faoliyati har bir bolaga jismoniy, aqliy va axloqiy rivojlanishning maksimal darajasini ta'minlashga qaratilgan. Har bir bolaning individual imkoniyatlarini inobatga olgan holda

bolalarni rivojlantirish va maktabga tayyorlashda ikkilamchi og'ishlarni tuzatish, kompensatsiya qilish va oldini olishga qaratilgan tarbiyaviy ishlarni tashkil etish.

XULOSA

Intellektida nuqsoni bo'lgan bolaning shaxsiyatini shakllantirishning muhim omili nafaqat keng qamrovli tarbiya, balki maxsus ta'limning ajralmas tizimi tamoyiliga psixologik va pedagogik ta'sirni tashkil etishdir. Shu bilan birga, natija ma'lum ko'nikmalar, qobiliyatlar, fe'l-atvor xususiyatlarida emas, balki bolaning atrofdagi haqiqat bilan aloqalari va munosabatlarining butun majmuasini qayta tiklaydigan shaxsning yangi shakllanishida namoyon bo'ladi.

Tarbiyaning o'z vaqtida to'g'ri tashkil etilishi, tuzatuvchi va pedagogik ta'sirning imkoni boricha erta boshlanishi bilan, bolalarda ko'plab aqliy rivojlanish og'ishlarini tuzatish va hatto oldini olish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников: Кн. для воспитателя. - М., 2005. - 72 с
2. Зиновьева М.В., Никифорова Г.В. Специфика деятельности педагога-психолога в условиях введения ФГОС // Справочник педагога-психолога. Школа. - №4.
3. Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет): учебное пособие. М.: Изд-во РОУ, 2006. 180с.

INNOVATIVE
ACADEMY